

АВРЛИ ГАЗЛАМАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА**АВРБАНД ЖАРАЁНИ**

Доцент Содиқова Наима Рахматовна, катта ўқитувчи Джалилова Махнуза
Салеховна, магистр Абдурахмонов Азиз, талаба Исроилов Комилжон

(Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти)

Аннотация: Ушбу мақолада аврбанд жараёни таҳлил қилиниб, унда танда ипларини сифатини янада ошириш учун янги электрон қурилмалар ишлаб чиқарилиб, бунинг натижасида тўқимада содир бўладиган Налёжка нуқсонини бартараф этилган.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс аврбанд, в рамках которого разрабатываются новые электронные устройства для дальнейшего улучшения качества пряжи основы, что устраняет дефект налёжки, возникающий в ткани.

Annotation: This article analyzes the avrband process, in which new electronic devices are developed to further improve the quality of the warp yarn, which eliminates the defect of the weaving that occurs in the fabric.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 ноябрдаги “Ҳунармандчиликни янада ривожлантириш ва ҳунармандларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-4539-сон қарори 9-бандида назарда тутилган молиялаштириш тартиби, истисно тариқасида “Ўзбекипаксаноат” ва “Ўзчармсаноат уюшмалари таркибидаги қўлда гилам тўқишга ихтисослашган ҳунармандлар ва ташкилотларга нисбатан ҳам тадбиқ этилган [1]. Ҳозирги пайтда “Глобал иқлим исиши” сабабли инсонларни физиологик хусусиятларни ўзгариши натижасида табиий ипакга бўлган талаблар ошиб бормоқда.

Аврли газламалар ишлаб чиқаришда танда иплари тўқишдан олдин бўялади. Бу тўқимани танда ва арқоқ ипларини тайёрлашнинг ўзига хос бўлган хусусиятидир. Танда ипларини бўяшдан олдин, улар либитлаб тандалаш машинасида барабанга ўралиб, сўнгра аврбанд жараёнидан ўтказилади. Аврбанд жараёнида тўқимадаги хар бир нақш асосида, дастур бўйича либитларни авр ипи билан боғлаб олинади. Авр ипи билан боғлаш жараёни айрим параметрлар аврли ипини либитга боғловчи йўналтирувчи мосламага горизантал йўналиш бўйича илгариланма-қайтма ҳаракат, таранглик, усқунани иш жараёнида қўлда созланади.

Қуйидаги 1-расмда аврбандчи аврбанд дастгоҳида либит ипларини авр ипи билан боғлаш жараёни келтирилган. Дастгоҳ 1 да либит иплар 2 ни маълум участкасини дастур асосида авр ипи 3 ёрдамида боғламоқда. Аврга таранглик аврбандчини қўлидаги тарангловчи мослама 4 ёрдамида амалга оширилади. Авр ипининг боғлашдаги таранглиги тўқимадаги нақшнинг сифатли чиқишига таъсир кўрсатади.

Параметрларни қўлда бошқаришда, ишчининг жисмоний ҳолатига қараб, параметрларнинг қиймати турлича ўзгариши содир бўлади. Бундай ўзгариш либитга боғланган ўрам зичлигини турлича бўлишига олиб келади. Натижада либитларни бўяш жараёнида, рангни либитнинг авр ипи билан боғланган, дастурда келтирилмаган қисмларига кириб кетиши эҳтимоли кўпаяди. Либитларни бўяшда дастурда келтирилмаган қисмларига рангнинг кириб кетиш нуқсонини олдини Аврбанд ускунасида, танда ипи либитларини боғлашда авр ипини таранглигини аниқлаш ва уни автоматик

1-расм. Аврбандчи либитларни авр ипи билан дастур асосида боғлаш жараёни

равишда сошлаб туриш имконияти бўлмаганлиги сабабли, либит юзасига ўралган авр ипининг нисбий зичлиги хар-хил бўлиб қолади. Шунинг натижасида, либитларни бўяш жараёнида дастурда келтирилмаган қисмларга рангларнинг

кириб кетиш (“Налёжка”) нуқсонни ҳосил бўлади. Бундай нуқсонни бартараф этиш мақсадида “ Тўқимачилик матолари технологияси” кафедасида, “Авр ипларини таранглигини созловчи “мослама ишлаб чиқишган (2-расм). Расмда авр ипи 1 йўналтирувчи 2 дан ўтишида сезгич 4 авр ипи таранглигини дисплей 3 экранида регистрация қилади. Авр ипи 1 либитни горизантал йўналишда боғлаб (либитни авр ипи билан боғланган жойи 5) боради. Бу мосламанинг вазифаси либитларни авр ипи билан боғлаш жараёнида унинг таранглигини ва авр ипининг нисбий зичлигини оптималлаштиради, натижада тўқима сифати ошириш, шу билан бирга ишчининг ишлаш шароитини яхшилайти.

Бу ишланма авр ипини либит юзасига боғланишдаги таранглигини электрон дисплейда кўрсатиб туради ва авр ипини таранглигини бир – хилда ушлаб туриш имкониятига эгадир.

Маълумки авр ипини либит юзасига ўровчи ускуна станинага ўрнатилган қўзғалувчи рамка, икки томондан станинага боғланган либит ўрамини тутиб турувчи материалга таранглик бериш учун прокладка ва болтдан ташкил топган, либитга ўралаётган авр ипини таранглигини

2-расм. Авр ипи таранглигини ростловчи электрон қурилма

электрон тарзда регистрация қилувчи тензодатчик ва экран билан таъминланган. Мавжуд қурилманинг камчилиги: авр ипини таранглигини электрон тарзда регистрация қилувчи тензодатчик ва экран, компьютер билан жиҳозланмаганлиги туфайли иплар таранглиги осциллограммасини олиш жараёни мураккаб ва аниқлик даражаси юқори эмас. Амалдаги қурилмада маълумки унда ип таранглиги электр ўлчовчи асбоб, регистрация қилувчи осциллограф, кучайтиргич, генератордан иборат бўлади.

Амалдаги қурилманинг камчилиги, қурилма иплар таранглиги ва бошқа параметрларни регистрация қилувчи компьютер билан жиҳозланмаган, у кўп майдонни 2м^2 ни эгаллайди, оғирлиги 60 кг.

Параметрларни ўлчаш учун осциллографга киноплёнка ва расм қоғози учун ортиқча ҳаражат талаб этилади. Олинган натижаларга статик ишлов беришга кўп вақт талаб этилади. Янги қурилманинг вазифаси: юқоридаги келтирилган камчиликларни ҳисобга олган ҳолда, иплар таранглигини юқори аниқликда аниқловчи, қурилма яратишдан иборат. Қўйилган вазифа қуйидагича ҳал этилади, қурилмага ўрнатилган иплар таранглигини тензодатчиги, кучайтиргич, аналог рақамли ўзгартгич, электрон сезгичлар орқали ип таранглигини компьютерга узатиш орқали амалга оширилади [3].

Янги қурилма иплар таранглигини ўлчовчи асбоб, кучайтиргичлардан ташкил топган бўлиб иплар таранглигини регистрация қилувчи осциллограф ўрнига компьютер ва герконли электрон сезгич, ўзгартгич ўрнатилган.

Қурилмадаги мавжуд осциллограф ўрнига компьютер ва герконли электрон сезгич, аналог рақамли ўзгартгич ўрнатилиши натижасида танда ип таранглиги осциллограммасини компьютерда акс эттириб беради. Қурилма қуйидагича тузилган: манба блоки -1, кучайтиргич-2, ипларни таранглигини ўлчовчи тензосезгич-3, аналог рақамли ўзгартгич 4, компьютер-5, герконли электрон сезгич-6 (3-расм).

Қуйидагича ишлайди: Манба блоки1, кучайтиргич 2 ни зарур бўлган ток билан таъминлаб туради. Ип таранглигини ўлчовчи тензосезгич 3 дан олинган сигнал кучайтиргич 2 орқали кучайтирилади.

Кучайтиргич 2 орқали тензосезгич 3 дан келаётган сигнал АЦП

(аналог рақамли ўзгартгич) 4 га узатилади. Геркон электрон сезгичларидан келаётган аналог сигнал АЦПга узатилади. Геркон бу герметик ёпиқ идишга жойлаштирилган контакт бўлиб бу контактлар туташса ёки ажралса АЦП га сигнал юбориш функциясини бажаради. Герконли электрон сезгич қўзғалмас устунга маҳкамланган бўлади унинг қаршисига масалан тишли филдирак 7 ўрнатилса филдирак тишлари 8 учига магнит 9 лар ўрнатилади. Тишли филдирак айланганда герконли электрон сезгич қаршисидан навбатма-навбат тишлар 8 магнит 9 билан ҳамда тишлар орасидаги бўшлиқ жойлар ўтади. Герконли электрон сезгич контакти К қаршисидан, тишдаги магнит ўтишида магнит оқими ҳосил бўлиб уни туташтиради, сигнал АЦП га юборилади ва иккита тиш орасидан ўтишда контакт ажралади. Тишли филдирак 7 нинг барча тишлари ва тишлари орасидаги масофалар бир хил бурчаклардан ташкил топганлиги учун, иплар таранглигини ўлчовчи тензосезгич 3 дан олинган осциллограммани характери тўғрисидаги

маълумотни дасгоҳ валининг исталган бурчагида олиб уни таҳлил қилиш мумкин бўлади. Шундай қилиб АЦПга танда иплари тензосезгичдан ва герконли электрон сезгичдан келаётган аналог сигналлар рақамли сигналга айлантирилиб компьютер 5 га узатилади. Компьютер 5 махсус дастур ёрдамида АЦП дан келган сигналларни қайта ишлаб экранда вақт бўйича осциллограммасини акс эттиради. Қўрилманинг умумий оғирлиги 0,6 кг. ни ташкил этади ва 0,3 м² майдонни эгаллайди.

3-расм. Иплар таранглигини ўлчовчи электрон қурилма

Хулоса: Ушбу ишда аврбанд жараёни таҳлил қилиниб, унда танда ипларини сифатини янада ошириш учун янги электрон қурилмалар ишлаб чиқарилганлиги улар ёрдамида тўқимада содир бўладиган “Налёжка” нуқсони бартарф этилиши кўриб чиқилган.

Фойданилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28-ноябрдаги “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни қўллаб-қувватлаш” бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида ПҚ-4539 қарори.

2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебник для вузов. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981г. – 156-175 стр.

3. Consuming, producing, and justifying: Finnish student teachers' views of research methods. Reijo Byman, Katriina Maaranen & Pertti Kansanen. 292-299 pages, Published Online: 10 Mar 2020.

4. Патент. РУз № 0750. Электронная установка для измерение натяжения нитей. Сиддиков П.С., Мусаханов А. Расмий ахборотнома. - 2012. №8. – 71 стр.